

ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Кучимов Аббос

студент группы БХ-223 факультета "Бухгалтерия и Менеджмент",

kuchimovabbos@gmail.com

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доцент кафедры "Узбекского языка и литературы" Самаркандского института
экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Аннотация: Данная аннотация представляет обзор ключевых аспектов налогового учета, необходимых для эффективного ведения бухгалтерии и правильного расчета налоговых обязательств организации. В аннотации рассматриваются основные принципы налогового учета, включая принципы соответствия, общности, достоверности, обоснованности и последовательности.

Ключевые слова: Налоговый учет, принципы налогового учета, методы налогового учета, налоговое законодательство, налоговые обязательства, дифференцированный учет, учет по налоговым ставкам, календарный учет, кассовый учет, специальные правила учета, налоговая отчетность, соответствие законодательству, обоснованность расходов.

Введение: Налоговый учет - это система ведения бухгалтерского учета, направленная на учет и расчет налоговых обязательств организации перед государством. Вот основные принципы и методы налогового учета:

Принципы налогового учета:

1. Принцип соответствия. Данные, отражаемые в налоговой отчетности, должны соответствовать законодательству о налогах.
2. Принцип общности. Все виды доходов и расходов должны быть отражены в налоговой отчетности.
3. Принцип достоверности. Информация, представленная в налоговой отчетности, должна быть точной и достоверной.
4. Принцип обоснованности. Все налоговые обязательства должны быть обоснованы документально и соответствовать действительности.
5. Принцип последовательности. Показатели в налоговой отчетности должны быть представлены в одинаковой последовательности и формате в каждом отчетном периоде.

Налоговый учет играет ключевую роль в финансовом управлении любой организации, обеспечивая правильный расчет и своевременное уплату налоговых

обязательств перед государством. Это важное направление бухгалтерского учета представляет собой систему ведения учета, ориентированную на соответствие требованиям налогового законодательства.

В данном введении мы рассмотрим основные принципы и методы налогового учета, которые организации должны учитывать при подготовке налоговой отчетности. Принципы налогового учета определяют основные правила отражения финансовых операций с учетом налоговых требований, в то время как методы налогового учета обеспечивают адаптацию бухгалтерского учета к специфике налогообложения.

Важно понимать, что соблюдение принципов и использование правильных методов налогового учета не только обеспечивают соблюдение законодательства, но и помогают организациям оптимизировать налоговые выплаты и минимизировать риски фискальных проверок.

Далее мы рассмотрим каждый из этих аспектов подробнее, чтобы обеспечить полное понимание налогового учета и его значения для бизнеса.

Обсуждение

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - финансовая отчетность, представляемая организацией для целей налогообложения, включая декларации о доходах, налоговые декларации и другие отчеты, требуемые налоговым законодательством.

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА - основные правила и принципы, руководящие ведением бухгалтерского учета с учетом налоговых требований, такие как принципы соответствия, общности, достоверности, обоснованности и последовательности.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ - метод учета, позволяющий отражать доходы и расходы в соответствии с требованиями налогового законодательства, включая временное разнесение затрат по различным налоговым периодам.

УЧЕТ ПО НАЛОГОВЫМ СТАВКАМ - метод учета, при котором доходы и расходы отражаются с учетом применяемых налоговых ставок, что может приводить к специальным методам учета для определенных категорий доходов и расходов.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕТ - метод учета, при котором доходы и расходы отражаются в налоговой отчетности в соответствии с календарными периодами, определенными налоговым законодательством.

КАССОВЫЙ УЧЕТ - метод учета, при котором доходы и расходы отражаются в налоговой отчетности на основе фактического поступления или выплаты денежных средств.

НАЛОГОВЫЕ АМОРТИЗАЦИИ - специальный вид амортизации, применяемый для целей налогообложения, позволяющий организациям списывать стоимость основных средств налоговыми вычетами в течение определенного периода времени.

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - сумма налогов, которые должна уплатить организация в соответствии с налоговым законодательством, включая налог на прибыль, НДС, налог на имущество и другие налоги.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА - особые методы и правила учета, предусмотренные налоговым законодательством для определенных категорий доходов и расходов, например, для учета расходов на научные исследования и разработки или амортизации основных средств.

ФИСКАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - обязанность организации соблюдать налоговое законодательство и правильно рассчитывать и уплачивать налоги, а также представлять соответствующие отчеты и документы в налоговые органы.

Вывод

Налоговый учет является неотъемлемой частью финансового управления организацией и играет ключевую роль в обеспечении соблюдения налогового законодательства и правильного расчета налоговых обязательств. В ходе изучения основных принципов и методов налогового учета становится очевидным, что его правильное применение требует тщательного соблюдения законодательства, аккуратного учета финансовых операций и правильного отражения данных в налоговой отчетности. Принципы налогового учета, такие как соответствие, общность, достоверность, обоснованность и последовательность, обеспечивают основу для правильного ведения бухгалтерского учета с учетом налоговых требований.

Литература:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY- THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 329-331.

5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 205.

6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.6 Philological sciences).

7. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

9. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов / II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

10. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов / II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

11. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов / II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

12. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.